

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

MUHAMMAD YUSUFNING “OSMONNIG OXIRI” DOSTONI TAHLILI

Ziyaudinova Gulnoza Iqboljon qizi

ADPI asisstant o‘qituvchisi ,

Andijon davlat pedagogika instituti,

Aliqulov Sohob

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

5-bosqich(sirtqi) talabasi

Annotatsiya : Ijodkor bu asarida olam va odam haqida uning buguni va kelajagi haqida falsafiy mushohadalar yuritadi.

Abstract : In this work, the author makes philosophical observations about the world and man, his present and future.

Аннотация: В этой работе художник рассуждает о вселенной и человеке, его настоящем и будущем.

Kalit so'zlar: Badiiy tafakkur, sukut , oqibat,yig'i,ramz, tuyg'ular, maqsad, o'lchov.

Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprelida [Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida](#) dehqon oilasida tug‘ilgan. 1971-yil o‘rta maktabni tugatgan. [Toshkent rus tili va adabiyoti institutining](#) (hozirgi [O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti](#)) rus tili va adabiyoti fakultetini tugatgan. Muhammad Yusufning deyarli barcha she'rlarini qo‘shiq bo‘lib, xalqning ichiga singib ketgan.

Shoir “Osmonnig oxiri” dostonida "osmonning oxiri qayerda?" deb so'raydi. Go'yoki o'z hamfikir insonini izlayotgandek. Boshqa soha vakillari borini shunday ko'rishi mumkun-u lekin ijodkorning o‘yi boshqa, tafakkuri boshqa. Bunday insonlar borliqni boshqacha ko'z bilan ko'radi. Adabiy soha vakili uchun sukut ham eng go'zal javob bo'lishi mumkun. "Osmonning oxiri qayerda dedim bir donishga, u miq etmadi, menga juda yoqdi bu javob" deb yozadi ijotkor. Odamlarning dunyo g'ami yoki ijtimoiylik botqog'iga botib, oqibatini hamda falsafiy fikrlashini yo'qotib borayotganini ham aytishga harakat qiladi." Chumoli chumolini o'ligini tashiydi.

Biya qulunidan ko'z uzmay o'tlaydi. Oqibat faqat odamlarda yetishmaydi. Dunyodagi hamma narsa odamga yaqinlashishi bilan o'zligini yo'qotadi. Odam odamga yaqinlashganda ham topganidan yo'qotgani ko'proqdir". "Hech kim quyoshni meniki deb ayta olmaydi. Agar shunday davogar topilsa , uni devonaga chiqarishadi. Xo'sh odamlar nega yerga egalik qilishadi. Yer talashib bir- birini o'ldirishadi." Oftob osmonning oxiriga borib botmaydi balki yig'laydi. Dunyodagi barcha yo'llarning oxiri yig'i. Dunyoning oxiri qiyomat ham yig'i "deb yozadi Muhammad Yusuf. Nega endi oftob osmonning oxiriga borib yig'laydi? Balki insoniylik tushunchasini ko'tara olmay qolgan insoniyat uchundir.

Ijodkor insonning umri naqadar qisqaligi haqida to'xtalib shunday yozadi. " Keng bir o'tloq bo'lsa, atrofiging ko'm-ko'k maysa , osmon tip tiniq. Maysaga yotsang- u o'lib qolsang . Bedazorda ana shunday xayol surib yotsam qanotlari oppoq bir kapalak kelib yelkamga chordana qurib o'tirib oldi. - Salom og'ayni mega kayfiyating yomon ? Charchadim dedim unga . Yashashdan charchadim. Kapalak bir xo'rsinib jo'navordi". Kapalak xo'rsinmaydi. Unda xo'rsinish nega? Bu shodligi ko'p umur qancha bo'lsa kam, vazmin, og'ir , bosiqiligi bilan xor insonlarga ozgina umri ham ko'pdek ko'rinadi degandek go'yo. "Fikrlaringizni jilovlab oling, ular hamma narsaning boshlanishidir. Haligi kapalakning qanotidagi yozuv bu ".

" Atirguldand yumaladi kapalak,

Bir silkinib qo'ymadi ham gul shoxi.

Jon talashib qum yaladi kapalak,

Ko'chdi mening ko'ksimga ham titrog'i.

Kapalakdan faqat qanotidagi so'zlar qoldi. Ularda vaqtingiz borida fikrlaringizni tartibga soling , o'rningizni belgilab oling , hamma narsa birinchi ongda paydo bo'ladi degandek xulosa qoldirdi. She'rdagi atirgul dunyo ramzi yani o'ldi emas atirguldand yumaladi . Dunyo uchun uning ketishi ahamiyatsiz , bir silkinib ham qo'ymadi. Tuproqqa qorishdi emas , jon talashib qum yaladi. Bu voqea mening ichki olamimga ham tasir qildi , yani titrog'i, qo'rquvi tushdi menga ham demoqchi

bo'ladi ijodkor. Insoniy tuyg'lardan biri hayo haqida ham fikr yuritishga undaydi bu asar. "Mening istedodli shoir do'stim nihoyat bir qizni sevib qoldi. Biz bugun kinoga boramiz. Men bo'lajak kelinni dugonasini zeriktirmasligim kerak. Salomlashamiz. Yani mana bunday. Ular mening hali qurib ulgurmagan yaltiroq bo'yinbog'imga qarab jilmayib qo'yishadi. Bu qalaysiz degani. Men ularning belidan yuqorisi nafis ko'ylaklariga qaray olmay xo'rsinaman". Xo'rsinish nega? Yo'qolib borayotgan hayo uchun. " Osmonning oxiri turkman qizlarning uzun yenglarida , ular qo'llarini ko'targan joyda ko'k tugaydi. Qiziq, o'zi umrimda bironta turkman qizi bilan ko'rishmaganman. Tiliga ham tushunmayman. Lekin yaxshi ko'raman. Axir xudoni ham yizini bir ko'rmay turib yaxshi ko'radiku bandalari.

Muhammad ham uning bandasi, uning va muhabbatning bandasi". Bu yerda hayo insonning darajasini osmon qadar yuksaltirishi haqida fikrlar bor. Do'sti ikkovi ko'rishgan qizlar yonida tursada qaragisi yo'q , lekin hayoli turkman qizini ko'rmasdan yaxshi ko'rishi haqida yozmoqda ijodkor. Meni xudo yaratgan , unga xos sifatlarga muhabbatliman va shu muhabbatimning bandisi(asiri) man demoqchi bo'ladi ijodkor.

Har bir narsaning boshlanishi va oxiri bo'lgandek, ijodkor, bu umurning , hayotning ham o'lchovi borligiga ishora qilib"odam dunyoga bir marta keladi, shu bir kalima so'z bilan qancha savob ishlar qilish mumkun. Shu bir kalima so'z pinjida qancha gunohga botish mumkun" deb yozadi. Shu o'lchovli umurni shu bir kalima so'z kabi yaxshilikka yoki yomonlikka ishlatish mumkun demoqchidek. "Osmonning oxiri qayerda dedim men suygan qizinga. U mening peshonamni ushlab ko'rdi :issig'ing yo'qmi ishqilib. Savolimni takrorladim. Osmonning oxiri qayerdaligini bilmadimu , lekin do'konga sariyoq kelganmish. Agar mumkun bo'lsa bir g'ayrat qilsalar ". Bu yerda ruhiyati boshqa -bashqa insonlarning suhbatlari kuzatilmoqda. " Yerning oxiri qayda? tasavvurnichi? Aniq raqamlarni jinim suymaydi. Uchburchaklar tasavvur qafaslaridir" suhbatdoshi ham ana shu "tasavvur qafasida" erkin yashayotgan insonlardan biriligi ikkinchi marta savolni takrorlashda ayon bo'ldi. Insonning jamiyatga aralashuvi haqida fikr yuritgan ijodkor quyidagicha yozadi. "Bozor qayerdan boshlanadi" deya bozor orqali jamiyatni tasvirlashga

harakat qilgan. Bozorga kirishda hammaning bir maqsadi bo'ladi. Unga kirgandan so'ng esa "koreys kampirning xushbo'y karamlari ", " arab qizining yuzlaridek lo'ppi xurmolar "maqsaddan chalg'itib qo'yadi. Natijada umur cho'ntakdagi puldek sovrilib tugagan bo'ladi. " Oltiariqlik tufurush choldan so'radim , otaxon bilmaysizmi osmonning oxiri qayerda? Chol meni imlab yoniga chaqirib olib qulog'inga shivirladi - tarozixonada bolam " Asarning yakunidagi tarozixonada bu o'lchov joyi, qaysidir ma'noda hidob- kitob joyi. Shu o'rinda bir ilohiy gap esimga tushadi. "Har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratdik " . Bundan chiqdi boshlanishi bor narsaning oxiri bor ekanda. Bizning tasavvurimiz ham cheklanganmi? Bazi narsalarning boshlanishini bilamiz-u oxirini bilmaymiz.

Muhammad Yusuf tasavvur qoliplarini yorib chiqqan ijodkor. Muhammad Yusuf oddiylikdan go'zallik topa bilgan ijodkor. "Osmonning oxiri qayerda" . Osmonning oxiri yaratganning yuzini berkitib turgan pardalarning yanginasida tugab qoladi. Osmonning boshlanishi esa siz uchun siz belgilagan joydan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Osmonning oxiri (doston) Muhammad Yusuf**
- 2. Vikipediya, erkin ensiklopediya**